

ALOHIDA EHTIYOJLI BOLALAR BILAN TA'LIM-TARBIYAVIY JARAYONNI TASHKIL ETISH

D.M.Buzrukova

FarDU katta o'qituvchi

D.Sh.Islomova

FarDU talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587047>

Annotatsiya. Zamonaviy jamiyatning muhim vazifalaridan biri alohida ehtiyojli bolalarga g'amxo'rlik qilish va ularga birinchi navbatda inklyuziv ta'limni joriy etish orqali sifatli ta'lim olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir. Ma'lumki, bolalar xulq-atvori bilan bir-biridan farq qiladi. Har kimning o'z qobiliyati va qiziqishi bor. Shaxsni tarbiyalash va yaxshi bolalar jamoasini yaratishda eng yaxshi natijalarga erishish uchun pedagog bolalarning individual xususiyatlarini o'rganishi va tushunishi kerakligi haqida ushbu maqolada metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziya, individual, rivojlanish, muloqot, axloqiy tarbiya, hurmat tuyg'usi, sensor, ruhiy, defektolog, logoped.

Alohida ehtiyojli bolalar inklyuziyasi – bu shunday ta'lim va tarbiya tizimiki, u barcha bolalarni, jumladan jismoniy, ruhiy, sensor yoki rivojlanishida muayyan qiyinchiliklari bo'lgan bolalarni ham umumiy ta'lim muhitiga qo'shishni nazarda tutadi. Ya'ni inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi – har bir bolaga imkoniyatlar tengligini yaratish, ularni jamiyatdan ajratmasdan, boshqalar bilan birgalikda o'qish va rivojlanish imkonini berishdir.

Inklyuziyada:

- bola emas, balki ta'lim tizimi bolaga moslashadi;
- o'qituvchi, psixolog, logoped va ota-onalar hamkorlikda ishlaydi;
- sinfda muhabbat, sabr-toqat va qo'llab-quvvatlash muhiti yaratiladi;

Birinchi navbatda, alohida ehtiyojli bolalar uchun afzalliklar shundaki, ular o'zini jamiyatning bir qismi deb his etadilar, do'stlar bilan muloqot qilish orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradilar, o'z salohiyatini to'liq namoyon eta oladilar.

Ikkinchidan, boshqa bolalar uchun ham katta foyda bor – ular kichik yoshdanoq mehr-shafqat, sabr-toqat va hurmat hissida tarbiyalanadilar, turli xil insonlar bilan muloqot qilishni o'rganadilar.

Uchinchidan, jamiyat uchun ham inklyuziya muhim – chunki bunday tizim har bir insonga teng imkoniyat yaratishga, farqlarni qabul qilish madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa amalda shunday ko'rinish oladi: alohida ehtiyojli bola umumta'lim maktabida boshqalar bilan birga o'qiydi, lekin unga maxsus pedagog yordam beradi, sinf muhiti uning ehtiyojiga mos ravishda tashkil etilishi, harakatlanish uchun qulay sharoit, maxsus jihozlar va vizual yordam vositalari bo'ishi lozim. Masalan, eshiklar kengroq, partalar moslashuvchan, doskalar pastroq bo'lishi mumkin. Ayniqsa, o'qituvchi tayyorgarligi juda muhim. Chunki, inklyuziv ta'limda o'qituvchi faqat dars bermaydi, balki har bir bolaning imkoniyat va ehtiyojini hisobga oladi, o'qitish usulini individuallashtiradi. Maktabda defektolog, logoped, psixolog va sog'liqni saqlash mutaxassisleri birgalikda faoliyat yuritishlari zarur. Ular bolaga kompleks yordam ko'rsatishadi. Shu qatorda ota-onalar bilan ham muntazam aloqada bo'lish juda muhim. Ota-onalar bolaning rivojlanish jarayonida faol ishtirok etishi, maktab bilan hamkorlikda harakat qilishi kerak.

Barcha bolalar nafaqat tashqi ko'rinishi, balki xulq-atvori, his-tuyg'ulari, xarakter xususiyatlari va temperamentni ifodalash usullari bilan ham butunlay farq qiladi. Har bir bolaning faqat o'z hayot yo'lini belgilaydigan va uni o'ziga xos qiladigan xislatlari bor. Bolalar bilan alohida suhbat jarayonida pedagoglar har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olishlari kerak. Ushbu xususiyatlarning ba'zilarini kuzatish orqali aniqlash mumkin emas. Balki bolalar bilan gaplashib, ularning oilada nimani qadrlashi, nimaga qiziqishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lish, buning uchun ota-onasi bilan suhbatlashish maqsadga muvofiqdir. Bizning madaniyatimiz, asosan, biz nimani o'ylayotganimizni, nimani qadrlayotganimizni va qanday yo'l tutayotganimizni belgilaydi. Bolalar o'z oilasi va jamoa madaniyatiga muvofiq tarzda hayotga moslashadi. Biz bolalar ehtiyojlariga ularning oilaviy madaniyati va jamoa madaniyatini hurmat qiladigan tarzda javob berishimiz kerak. Pedagoglar bolalarning imtiyozlari va qiziqishlari, til muammolari, noyob qobiliyatlari va oilaviy an'alarini hisobga olishlari kerak. Barcha bolalarda bilim va ko'nikmalarni egallashda o'z tanlovlari mavjud. Kimdur **audialdir** (eshitish orqali yaxshiroq o'rganadi); yana kimdur **vizualdir** (qanday bajarilishini ko'rishi, qanday bajarilishi kerakligini o'qishi yoki rasmlar orqali ko'rishi kerak); boshqalar **kinestetiklardir** (nimadur qilishlari kerak). Yosh bolalarning ilk davrlarida ushbu ko'rsatkichlar o'zini namoyon qilishi yoki aksincha sezilmasligi mumkin. Pedagoglar turli xil (eshitish, ko'rish va bajarish) usullar yordamida yangi bilim va ko'nikmalar orqali barcha bolalarning bilim olishlarini tashkil qilishlari lozim. Barcha bolalar yutuqlarga erishishi uchun pedagoglar turli xil ta'lim uslublarini inobatga olishlari kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Grosheva I.V., Nazarova E.N., Abdullayeva B.P. 2-7 yoshli maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan o'quv dasturi. – Toshkent: 2019.
2. Grosheva I.V., Isaxodjayeva N.A., Nekrasova Y. A., Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini individuallashtirish. Alohida ehtiyojli bolalar inklyuziyasi. Metodik qo'llanma. – Toshkent: 2020.
3. Buzrukova D.M. Tarbiyachi va ota-onalarning o'zaro hurmatga asoslangan muloqotining kalit faktorlari. Oriental Renaissance innovative, educational, natural and social sciences. 29.04.2023
4. Buzrukova D.M. Maktabgacha ta'lim tashkilotining ota-onalar bilan munosabat shakllari. International scientific journal "Modern science and research" 30.06.2023.